

QARAQALPAQ XALÍQ DÁSTANLARÍ

Dilbar Abdramanova

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat institutí

Nókis filialí Folklor hám etnografiya qániygeligi studenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15558962>

Annotaciya. Bul maqalada xalıq awızeki dóretpeleriniń iri janrlarınıń biri bolǵan **dástanlar** haqqında sóz etiledi. Onıń kelip shıǵıwı, túrleri, ayılıwı, tarqalıwı, janlıq qásiyertleri, folklorda tutqan ornı hám ahimiyeti. Dástanlardıń ózine tán qásiyetleri hám onıń jırawlar hám baqsılar tárepinen atqarıw sheberliginiń xalıqqa jetip barıwındaǵı ahimiyeti tuwralı maǵlumat beriledi.

Gilt sózi: Folklor, xalıq dóretywshiligi, dástúriy kórkem óner, milliy miyraslar, epos, dástan, kórkem ádebiyat, qaharmanlıq dástan, ashıqlıq dástan, sociallıq-turmıs máselelerin sóz etiwshi dástanlar, tariyxiy dástanlar.

Xalıq dóretywshiliginiń kólemlı hám qızıqlı janrlarınıń biri **dástanlar** bolıp tabıladı.

Dástanlar janlıq tábiyatı hám belgileri boyınsha epikalıq túrge kiredi. Folklor iliminde xalıq dastanların epos degen termin menen de júritedi. Qaraqalpaq folklorınıń iri kólemlı dóretpesi bolǵan dástanlar qaraqalpaq jırawlarınıń toy-tamashalarında aytilatuǵın negizgi repertuarı bolǵan.

Qaraqalpaqlarǵa “**dástan**” degen túsinik ádewir erterekte taraǵan bolıp, dástandı kóbinese awızsha atqarılatuǵın shıǵarmalarǵa paydalanılsa, “qıssa” sózi jazba túrindegi shıǵarmalarǵa qollanıladı.

Jırawlar repertuarındaǵı dástanlar batırlar júri bolıp tabıladı. Dástanlarda kóshpeli dáwir, urıwlıq qatnas, xalıqtıń kún-kórisi sóz etiledi. Biraq tiykarǵı orındı gúres, batırlıq urıs, yar jolında ózin qurban etiw, jer-suw jaylaw ushın talaslar tutadı. Dástanlardıń dóreliw protsessine názer awdarǵanımda dáslep jıraw-baqsı, shayırlar bir ǵana qaharmanınıń erlik isleriniń ayırım epizodların yaqı eposlıq poemalardıń bir bólegin dóretken al soń tınlawshılardıń talabı boyınsha onı jańa epizodlar menen tolıqtırıp, keńeytip otırǵan. Solay etip, úlken eposlıq poemalar payda bolǵan degen pikir I.Saǵıyovtıń “Qaraqalpaq xalıqınıń qaharmanlıq eposı” degen miynetinde berilgen. Dástanlardıń mazmunınan ertek, ańız, jılnama, mif, ayırım batırlardıń erlik isleri, adamlardıń muń-zarı, ármanı, tariyxiy waqıyalar hám basqa da turmıs shınlıǵına sáykes elementlerdi kóremiz. Qaraqalpaq folklorındaǵı dástanlar tariyxiy shınlıq penen baylanısqa halda bir neshshe dáwirlerge bólinedi.

Dástanlardıń syujeti qızıqlı hám shiyelenisken waqıyalarga qurıladı. Olarda el dep eńiregen erlerdiń batırlıq isleri, yamasa óz muhabbatına sadıq bolǵan ashıqlardıń táǵdirleri jırlanadı. Xalıq dástanlarında waqıyalar kóbinese birgelki baslanadı, izbe-iz, basqıshpa-basqısh rawajlanadı hám tabıslı, jenisli ayaqlanadı. Mısalı, “Alpamıs”, “Máspatsha”, “Ǵarip-ashıq” sıyaqlı qaraqalpaq xalıq dástanlarında syujetler usı tartipte rawajlanadı ham juwmaqlanadı. Xalıq dastanlarınıń syujetleri kóbinese qosıq turinde, ayırım dástanlarda qosıq hám qara sóz benen aralas bayanlanadı.

Dástanlarda xalıqlardıń óz watanınıń súyiwshiligi haqlıq hám ádilliktiń jeńiwı úlken isenim menen súwretlenedi. Bul dástanlar xalıqtı dushpanlarına qarsı gúresiwe hám watandı qorǵawǵa shaqıradı. Dástanlar bizge kóp zamanlardan beri áwladtan áwladqa, awızdan awızǵa ótip kelgen hám usı kúнге shekem saqlanıp qalǵan.

Ertek hám qosıq sıyaqlı dástanlar da xalıq poeziyası bolıp esaplanadı. Dástanlar tiykarınan qosıq túrinde hám azı-kem prozalıq bayanlaw tiykarında dóretiletuǵın shıǵarmalar.

Ádette, olardı baqsı, jırawlar jırlaydı. Qaraqalpaqstannıń barlıq jerlerinde, ásirese, Shımbay, Xojeli rayonlarında talantlı baqsı, jırawlar kóp bolǵan. Olardan Qurbanbay, Xojambergen, Nurabulla, Qıyas hám taǵı basqalar. Xalıq dástanları dáslebinde doretiwshilik talantqa iye jıraw yaki baqsı tarepinen júzege keledi. Turkiy xalıqlardıń dastanları saz ásbapları (qobız, duwtar dombıra) járdeminde atqarıladı. Dástanlardıń atqarıwshıları qaraqalpaqlarda jırawlar, baqsılar, ózbeklerde, túrkenlerde baxshılar, qazaqlarda aqınlar yamasa jırshılar dep ataladı.

Qaraqalpaq dástanları óziniń mazmunı hám ideyaliq baǵıtına qaray tórtke bólinedi.

1. Qaharmanlıq dástanlar.
2. Ashıqlıq dástanlar.
3. Sociallıq-turmıs máselelerin sóz etiwshi dástanlar.
4. Tariyxiy dástanlar.

Bul qaraqalpaq dástanları bir neshe ásirler dawamında ómir súriwi nátiyjesinde bizge shekem rawajlanıp hám atqarılıp kelingin. Dástanlardıń formasındaǵı hám mazmunındaǵı ózgerisler ástelik penen uzaq dáwirler dawamında payda bolǵan.

Bular formalıq jaqtan bir-birine uqsas bolǵanı menen waqıya qurılısı hám syujetlik mazmunı boyınsha bir-birinen ayırılıp turadı.

1) Qaharmanlıq dástanlarda tınısh otırǵan elge, sırtqı dushpanlardıń topılısı, olarǵa qarsı xalıq batırınıń gúresi sóz etiledi. Misalı, “Alpamıs”, “Qırq qız”, “Qoblan” hám basqa dástanlar.

2) Al liro-epikalıq (ashıqlıq) dástanlarda shańaraq qurıw, turmıslıq másele sóz boladı. Buǵan “Ǵárip-ashıq”, “Sayatxan-Hamra”, “Yusup-Zliyxá” dástanları kiredi.

3) Sociallıq-turmıslıq dástanlarda turmıstıń ishki qarama-qarsılıqları sóz etiledi. Buǵan “Sháryar” dástanı kiredi.

4) Tariyxiy dástanlarda tariyxta bolǵan waqıyalar hám adamlar haqqında sóz etiledi.

Dástannıń bul túrine “Edige”, “Er Shora” h.t.b. kiredi.

Qaharmanlıq dástanlar (bular “Batırlar jırı”, “Qaharmanlıq epos” dep te ataladı).

Qaharmanlıq dástanlarında batırılıq, el qorǵaw, sırtqı dushpanǵa qarsı gúres, xalıq ómirine zıyan tiygizetuǵın basqa da hár túrli nárselerge qarsı atlanıs tiykarǵı tema sıpatında sóz etilip, turmıstıń basqa hádiyseleri usı tiykarǵı temanı tolıqtırıw ushın sóz etiledi. Olarda kóbirek qaharmanlardıń batırılıǵın, kúshin, urıstaǵı erligin, hár túrli atlanısların, bul joldaǵı qıyınshılıqların, jeńiske erisiwin, qullası, bas qaharmannıń batırılıǵın súwretlewge keń orın beriledi. Dástan qaharmanlarınıń jolı da uzaq hám qıyın, (altı ayshılıq jolı bar, úsh ayshılıq shóli bar) gúresetuǵın jawı da kóp hám shennen tıs qáwipli (qırq mıń láchker, dáwler bolıp keledi).

Batır usı qıyı jollardı qıyınshılıqlardı jeńip shıǵıwı tiyis. Dástanda batırılıqtı táriyiplewge keń orın beriledi, olarǵa bul jeńiste pirlar, áwliyeler sıyaqlı qıyalıy kúshler járdemlesip baradı. “Sháryar”, “Qoblan” dástanları da usınday. Ulıwma, bul dástanlarda qaharmanlardıń asqan kúshin, batırılıǵın hám usı qásiyetleri kórinetuǵın gúrestin kórinisin súwretlew birinshi orında turadı.

Ashıqlıq dástanlar (bular “liro-eposlar” dep te ataladı). Ashıqlıq dástanlarınıń tiykarǵı syujetin muhabbat máselesi tutadı. Bir-birin súygen jaslardıń júrek sezimleri, ishki dúnyası birinshi orında turadı. Ashıqlardıń sın-sımbatın súwretlewge ayrıqsha kewil bólinedi. Bularda da erlik, jawǵa qarsı gúres kóp ushırasadı, biraq, usınıń ózi shın júrekten súyiwshi jaslardıń óz maqsetlerine jetiw jolında dus kelgen qıyınshılıqlar menen gúresi sıpatında sóz etiledi.

Mısalı, “Máspatsha” dástanı mine usınday dástan. Onıń bas qaharmanları Máspatsha menen Ayparsha batırılıqta, urıs ónerin iyelewde, dushpan menengúreste, mártlik kórsetiwde ayırıqsha kózge túsedı. Olar japadan jalǵız qırq mıń láshker menen hám Alańǵasar Alıp dáw menen urıadı. Jaw qolına birneshe márte túsken Ayparsha hesh qashan dushpan aldında dize bókpeydi, óz erkin qoldan bermeydi. Máspatshaǵa degen maqsetinen hesh qaytpaydı. Jeti jerinen jaradar bolǵan Máspatsha jeti jıl boyı Ayparsha ushın tawda jasaydı h.t.b.

Ashıqlıq dástanlardıń dóreliwi óz-ózinen ápiwayı túrde dórelip, kim aytqısı kelse aytıp júretuǵın nárese emes. Qaraqalpaq baqsılarınıń repertuarına kirgen “Ǵárip ashıq”, “Sayatxan-Hamra”, “Ashıq Nájep” dástanların ayırıqsha atap ótiwge boladı. “Ǵárip ashıq” dástanı qaraqalpaqlar arasına XVIII ásir aqırı XIX ásir basında taraldı. Taralıw awızsha hám jazba túrinde bolǵan. Bul dástannıń qaraqalpaqsha versiyasınıń payda bolıwında, onıń házirgi kúнге jetip keliwinde, ataqlı shayırlardıń, baqsılardıń, sázendelerdiń miynetleri kóp. Dástannıń qoljazbadaǵı variantlarında awızshaǵa qaraǵanda anaǵurlım keń waqıyalar sóz etiledi hám jáne de qoljazbada kitabiyy ádebiyy til úlǵısı bar. “Ǵárip ashıq” dástannıń tiykarǵı ideyası muhabbat erkinligin jırlaw. Dástanda bir birin súygen eki jastıń ishki tuyıǵıları, olardıń dosları menen dushpanlarınıń qatnası, xan menen puxara xalıq arasındaqı qarsılıq keńnen bayan etiledi.

Dástandaqı barlıq waqıyalar sol dáwirde kóz-qarası menen súwretlengen.

Sociallıq-turmıs máselelerin sóz etetuǵın dástanlar. Bul dástanlardıń ózgeshelikleri, tematikası, onda da qaharmanlıq, liro-epikalıq motivlerdiń ushırasıwı, biraq sociallıq-turmıs máseleleriniń basım súwretleniwı. “Sháryar” dástannıń jıynalıwı, bastırılıp shıǵıwı, awdarmaları, izertleniwı, variantları, dástannıń payda bolǵan dáwiri haqqında pikirler, ideyalıq baǵıtı, dástandaqı baslı obrazlardan Sháryar, Ánjim, Gúlsara obrazları, Jahangir obrazi, Darapsha, Shasiwar obrazları. Dástanda turmıs haqıyqatlıǵınıń qıyal júyrikliginde súwretleniwı, dástanda ushırasatuǵın fantastikalıq jaǵdaylar. Dástannıń kórkemligi haqqında sóz etiledi.

Tariyxiy dástanlar. Bul tiptegi dástanlardıń liro-epikalıq, qaharmanlıq, sotsial-turmıs máselelerin sóz etetuǵın dástanlarǵa salıstırǵanda tariyxta belgili adamlardıń ómirine baylanıslı qurılıwı hám belgili dárejede tariyxiy waqıyalardı qamtıwı, biraq olardıń anıq tariyxiy hújjet bola almaytuǵını, bul tiptegi dástanlardı tariyxiy haqıyqatlıq penen qıyallawdıń, kórkemlewdiń aralasıp keliwi, tariyxiy dástanlardıń bárinen de burın kórkem dóretpе ekenligi, tariyxtı úyreniwde qosımsha derek bolıp qalatuǵını, tariyxiy waqıyalardıń urıwlıq, feodallıq dáwirdegi dúnyaǵa kóz-qarası, jıraw kóz-qarasınan “Ádilxan” tilekeleriniń bayan etiliwi. “Edige” dástanı. “Edige”niń jıynalıwı, járiyalanıwı, izertleniwı, “Edige”niń qaraqalpaq versiyasınıń qazaq, bashkir, noǵay, Qırım tatarları t.b. versiyalarınan ózgeshelikleri, jaqınlıqları, “Edige”niń basılǵan Bekimbet jıraw, Erpolat jıraw, Qiyas jıraw variantları, Óteniyaz jıraw, Qiyas jıraw, Jannazar jıraw, Esemurat jıraw, Jumabay jırawlardan dástannıń jazılıwı. “Edige” dástanınıń tariyxa qatnası haqqında. Dástannıń qurılısı, obrazlılıǵı, kórkem tili haqqında. “Shora” dástanı. “Shora” dástanınıń jıynalıwı hám járiyalanıwı. Onıń 1922-jılı A.Divaev bastırǵan variantı, sońǵı dáwirde folkloristler tárepinen jıynaǵan Esemurat jıraw, Óteniyaz jıraw, Seytjan jıraw, Karam jıraw, Jannazar jıraw variantları, 1995-jılı basılǵan “Ershora” dástanınıń Esemurat jıraw variantı.

Dástannıń mazmunı, ideyalıq baǵıtı, kórkemlik ózgeshelikleri bayan etilgen.

Juwmaq retinde dástanlar xalıqtıń talabın, ármanın, umtılıwların óz ishine alıp, pútini menen bir eldiń, xalıqtıń jırın jırlawǵa qaratılǵan. Dástanlarda kóbinese xalıq óziniń watandı súyiwshiligin, ádillik hám batırılıǵın jırlaydı.

REFERENCES

1. KEN'ESBAY ALLAMBERGENOV. QARAQALPAQ FOLKLORI BOYINSHA LEKTSIYA TEKSTLERI. NÓKIS-2012
2. K. MÁMBETOV, G. JAQSÍMOVA, R. NIETOVA ÁDEBIYAT 7-KLASS USHÍN SABAQLÍQ. NÓKIS-2017
3. Q.JARIMBETOV, J.NZAMATDINOV, I.ALLAMBERGENOVA QARAQALPAQ FOLKLORI. TASHKENT-2018
4. K. PALÍMBETOV, P. ALLASHOV ÁDEBIYAT 6-KLASS USHÍN SABAQLÍQ-XRESTOMATIYA NÓKIS-2017
5. Q.AYIMBETOV XALIQ DANALÍGÍ. NÓKIS-1983
6. K. MÁMBETNAZAROV QARAQALPAQ AWÍZEKI DÓRETPELERI. NÓKIS-1990
7. FOLKLORISTIKA QANIYGELIGI PÁNINEN BAĞDARLAMA S. S. QAZAQBAEV, M. D. BEKBERGENOVA. NÓKIS-2024
8. S.QAZAQBAEV QARAQALPAQ SALT-DÁSTÚR JÍRLARÍ. NÓKIS-2012